

ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПРОБЛЕМА В НАУКОВОМУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

*OVERCOMING ANXIETY IN PRESCHOOL CHILDREN AS A PROBLEM IN SCIENTIFIC PSYCHOLOGICAL AND
PEDAGOGICAL DISCOURSE: UKRAINIAN CONTEXT*

Раїса ШУЛИГІНА/Raisa SHULYHINA

Анотація. Стаття присвячена сучасним проблемам тривожності, що виникає у дітей дошкільного віку в складних умовах сьогодення. Здійснено аналіз поглядів та результатів наукових психолого-психологічних досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених з досліджуваної проблеми; акцентовано увагу на причинно-наслідкових зв'язках виникнення тривожності в українських дітей, які потрапили в зону небезпеки та запропоновано можливі засоби її подолання. Висвітлено досвід практичної реалізації профілактичних та корекційних засобів подолання тривожності у дітей дошкільного віку, зокрема за допомогою казки.

Ключові слова: тривожність, діти дошкільного віку, українські діти, військові дії, подолання дитячої тривожності, казка.

Abstract. The article is devoted to the modern problems of anxiety arising in preschool children in difficult conditions of today. The author analyzes the views and results of scientific psychological and psychological research of domestic and foreign scientists on the problem under study; focuses on the cause and effect relationships of anxiety in Ukrainian children who have fallen into the danger zone and suggests possible means of overcoming it. The experience of practical implementation of preventive and corrective means of overcoming anxiety in preschool children, in particular with the help of fairy tales, is highlighted.

Keywords: anxiety, preschool children, Ukrainian children, military actions, overcoming childhood anxiety, fairy tale.

1 Вступ та сучасний стан проблеми дослідження

Сьогодні світове співтовариство щоденно стикається з широким спектром суспільних викликів та кризових ситуацій, які деструктивно впливають на соціум, а особливо на найбільш вразливих його представників – дітей дошкільного віку. З огляду на це, стратегічним завданням внутрішньої політики кожної держави світу є максимальне сприяння формуванню здорової нації та забезпечення благополуччя майбутніх поколінь (Шулигіна Р. А., Ковальова А. П., 2024, с. 124).

Аналіз наукових джерел з обраної тематики демонструє, що серед вчених посилюється інтерес до вивчення проблеми тривожності у дітей. Це обумовлено тим, що істотна кількість дітей різного віку відчувають стресові навантаження, емоційну напруженість, занепокоєння, дефіцит уваги, тривогу і страхи, які останнім часом пов'язані не тільки з пандемією COVID-19, а й військовими діями в Україні, що триває вже три роки, складною соціальною, економічною ситуацією тощо. Звісно, це вкрай згубно впливає на подальший розвиток майбутнього покоління. Щодо того, який вік найбільш вразливий до подій війни, педагоги і психологи майже одноставно зазначають, що для дітей будь-якого віку війна залишає руйнівні, іноді непоправні наслідки (Шулигіна Р. А., Коваль С. С., 2023, с. 228). Важко з цим не погодитися.

Зі слів народної депутатки, членкині Комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації Вікторії Вагнер, кількість дітей в Україні за останні тридцять років загрозливо зменшилася з 26% (від 52-х млн. населення) на початку незалежності до 18% (від 41,5 млн.) на 2021 рік. Тобто до активації воєнних дій у нас було 7 млн. дітей. Повоєнні показники зараз навіть важко спрогнозувати.

З початку бомбардувань у 2022 році 2,2 млн. українських дітей опинилися за кордоном. Ще 3 млн. в середині країни, за оцінками ЮНІСЕФ (ЮНІСЕФ – спеціалізована структура ООН), потребують гуманітарної допомоги. Вже не один рік всі українські діти перебувають в умовах прямої небезпеки життю і здоров'ю (Вагнер В., 2023).

У відповідності до статистичних даних тривожність як проблема притаманна для кожної восьмої дитини. В тому разі, якщо дорослі не в змозі допомогти дитині впоратися зі звичайною тривогою, вона може перерости в розлад, який буде відзначатися надалі не тільки в дошкільному або молодшому шкільному, підлітковому, юнацькому, а й у дорослому віці. Відповідно така ситуація засвідчує актуальність питань для пошуків ефективних шляхів запобігання та подолання тривожності у дітей дошкільного віку.

Загалом потрібно відзначити, що проблема тривожності особистості є однією з найбільш актуальних та складних проблем сучасної психології, педагогіки та інших дотичних неї наук. При цьому, напрямками таких досліджень є визначення самої тривожності, її детермінант, шляхів запобігання, варіантів роботи з подолання тривожних станів тощо.

2 Теоретичні основи дослідження

Питання тривожності досліджувалися багатьма науковцями. Так, проблеми, котрі стосуються емоційної сфери дитини, зокрема й появи ознак тривожності, досліджували багато зарубіжних та вітчизняних науковців: Дж. Байярд, Н. Буянов, Ф. Василюк, В. Гарбузов., Б. Додонов, Є. Калінін, Б. Карвасарський, Р. Кемпбелл, М. Ліблінг, Н. Левітов, Н. Максимова, К. Мілютіна, В. Рибалко, Л. Славіна, Г. Цукерман та ін.

Розгляд питань страхів та тривожності, їх корекції у дітей представлені в працях Г. Абрамової, М. Алворда, В. Астапова, П. Бейкера, А. Варги, о. Захарова, К. Ізарда, О. Коротаєвої, Л. Костіної, Б. Кочубей, Г. Лаврентьевої, К. Лютової, М. Неймарк, О. Прихожан, А. Співаковської, Т. Титаренко, І. Шевцової та ін. Окремі моменти психокорекції невротичної поведінки дітей досліджувалися: О. Бовть, Г. Генінгом, О. Головка, Н. Карпенко, О. Насоновою, Л. Пономаренко, С. Ставицькою, Г. Товканець та ін.

Тривога як стан вивчалася у вітчизняних та зарубіжних доробках, перш за все, у зв'язку з розвитком навичок саморегуляції (К. Еліксон, У. Морган, В. Некрасова, Ю. Пахомов, Н. Цзен). Тривогу як стан і як рису, яка виникає у процесі адаптації до середовища та виконання різних видів діяльності, вивчали Ю. Александровський, А. Леонова, Н. Пасинкова, Я. Рейковський, К. Сантросян, А. Тутундисян, Ю. Ханін, Х. Хекхаузен. У деяких дослідженнях тривожність розглядається як реакція на соціальні впливи при певних індивідуальних психофізіологічних особливостях (М. Авенер, Г. Айзенк, Г. Аракелов, Б. Вяткін, В. Кисловська, М. Ландерс, Н. Лисенко, Ч. Спілбергер, Є. Шотт), а також як така, що може виникати при різних психосоматичних захворюваннях (В. Мясичев, Є. Соколов та ін.). Вплив самооцінки та рівня домагань на розвиток тривожності у дітей вивчали Л. Бороздіна, Е. Залученова, Н. Наєнко, А. Прихожан, О. Соколова та інші.

В низці наукових робіт з питань профілактики і корекції тривожності велика увага була надана прийомам зняття нервово-м'язової напруги (М. Буянов, Г. Габурєєва); прогресивної релаксації (Р. Ассаджолі, Ш. Левіс); прийомам психогімнастики (Ю. Ємельянов, Г. Ісуріна, Н. Цзен), систематичної десенсибілізації (М. Раттер); аутогенного тренування (А. Алексєєв, В. Леві, В. Лебзін); методам соціально-психологічного навчання (Л. Долинська, В. Петровський, К. Роджерс, Л. Уманець, Н. Чепелева, Т. Яценко); методам психотерапії (М. Буянов, В. Гарбузов, А. Захаров, А. Уоттс).

3 Методологія дослідження

При аналізі проблеми тривожності дітей дошкільного віку основна увага науковцями була приділена дослідженню таких її чинників, як соціальна ситуація розвитку дитини, особливості сімейних стосунків та взаємодія вихователів з дітьми дошкільного віку в різних видах діяльності (К. Бютнер, А. Дусавицький, І. Дубровіна, О. Карабанова, Н. Карабанова, А. Лідерс, О. Новікова, А. Прихожан, А. Співаківська, Т. Титаренко).

У психолого-педагогічній науковій літературі є наукові праці, в яких феномен тривожності досліджується побіжно як похідне від інших проблем: проблеми набутої мотивації особистості (Н. Miller, W. Stevens); формування адаптивної поведінки людини при різних формах її взаємодії з навколишнім середовищем (R. Lozarus, C. Spielberger, B. Weiner); ефективності інтелектуальної діяльності та розвитку пізнавальної і емоційно-вольової сфери особистості (M. Dobson, P. Kedem, A. Mathews, M. Mikulincer).

Крім того, науковцями досліджувалися питання впливу різних чинників на розвиток тривожності в реальних умовах спільної діяльності, які проявляються в міжособистісній, внутрішньогруповій та міжгруповій взаємодії (Г. Абрамова, М. Буянов, І. Дубровіна; D. Sears; C. Spielberger; Ю. Ханін).

Серед наукових досліджень можна також виокремити низку досліджень, присвячених проблемам діагностики тривожності: комунікативної особистісної тривожності (G. Freidrich, I. McCrosky); тривожності як властивості та емоційного стану особистості (J. Spielberger); тривожності дітей дошкільного віку (С. Васьківська, Т. Ольховецька, З. Карпенко, Г. Лаврентьєва, Т. Титаренко).

Деякі питання проявів та корекції тривожності дітей дошкільного віку досліджувалися С. Васьківською, І. Дубровіною, Р. Овчаровою.

Поняття тривожності займає важливе місце у педагогіці та психології з того часу, як З. Фрейд вперше підкреслив її роль при неврозах. Згодом різними науковцями сформульована досить велика кількість різних визначень даного поняття. Однак, незважаючи на велику кількість наукових робіт з даної проблематики єдиного підходу до визначення тривожності не зроблено. Багатозначність дефініції «тривожність» є наслідком використання цього поняття у різноманітних значеннях.

Так, частка науковців «під тривожністю розуміють і гіпотетичну «змінну», і тимчасовий психічний стан, що виникає під впливом стресових факторів, і фрустрацію соціальних потреб, і властивість особистості, яка дається через опис внутрішніх факторів і зовнішніх характеристик. З іншого боку, дослідники одностайні у визначенні основних моментів, що дозволяють окреслити окремі «загальні контури» тривожності (розгляд її у співвідношенні «стан – властивість», розуміння функцій стану тривоги, стійкої тривожності) і виділення тривожного типу особистості (П. Горностай, І. Грабська, Т. Титаренко)» (Горностай П. П., 2021, с. 12).

У психологічному словнику представлено таке визначення тривожності: «це «індивідуальна психологічна особливість, що полягає в підвищеній схильності відчувати занепокоєння у всіляких життєвих ситуаціях, у тому числі й у таких, котрі до цього не призводять»» (Тривожні розлади в дітей: коли емоції шкодять: <https://childdevelop.com.ua/articles/psychology/7449/>).

Одним з перших, хто ввів у науку положення про тривожність як особистісний феномен, був G. Sullivan. За його переконаннями «тривожність породжується міжособистісними взаєминами, а потреба в уникненні або усуненні тривожності фактично дорівнює потребі в міжособистісній надійності і безпеці.

Потрібно відзначити, що необхідно відрізнити тривогу від тривожності. Тривога – це епізодичні прояви занепокоєння, хвилювання, а тривожність – це стійкий емоційний стан. В цьому розрізі переважна кількість науковців розділяють тривогу як стан і як рису особистості – тривожність (I. Buller, T. Breen, Th. Goolsby, P. Peretti, M. Rogers, K. Swenson).

Проведений аналіз наукової літератури методологічного змісту засвідчує високу актуальність проблеми тривожності серед дітей дошкільного віку, зокрема раннього. Тут потрібно відзначити, що специфіка даного вікового періоду накладає свій відбиток і на специфіку тривожності дітей в даному віці. Специфічними є види тривожних розладів, прояви тривожності, причини його виникнення та подальшого розвитку.

Стосовно видів тривожних розладів, які відзначаються в дітей даного вікового періоду, то до них можна віднести наступні:

1. Генералізований тривожний розлад – постійні хвилювання дитини через будь-які дрібниці (наприклад, втрата улюбленої іграшки, відсутність вдома когось з батьків тощо).

2. Панічні атаки – «раптові відчуття сильного страху, які можуть мати фізичні прояви: прискорене серцебиття, задишку й навіть втрату свідомості. Дітей, яким дошкуляє такий розлад, зазвичай не полишає страх того, що напади в них траплятимуться постійно» (наприклад, несподівані або різкі звуки – розбитий посуд, вибухи, проліт літака або безпілотного літального апарату (дрона); потрапляння під обстріл, зокрема на прифронтових територіях тощо).

3. Сепараційна тривога – «стан, який відчуває дитина внаслідок розлуки з батьками або людьми, до яких відчуває прихильність. Даний вид тривожного розладу найчастіше характерна для дітей віком 8–14 місяців. Однак якщо її симптоми трапляються в дітей, старших від 5-ти років (наприклад, вони хвилюються, коли батьки йдуть на роботу), це може свідчити про розлад психіки. Наприклад, дитину охоплює ірраціональний страх – вона побоюється, що щось погане може статися з нею або батьками, якщо їх не буде поруч. Тому дитина прагне постійно бути поряд із батьками».

4. Соціальна фобія – страх дитини від спілкування з іншими людьми чи навіть від їх зустрічі.

5. Вибіркова німота – «це стан, коли дитина мовчить у певних ситуаціях. Найчастіше дитина припиняє спілкуватися в присутності сторонніх людей або під час масових заходів. Зазвичай вибіркова німота властива для дітей із тривожними розладами або соціальною фобією».

6. Вибіркові фобії – постійні нав'язливі страхи певних подій чи явищ, наприклад, темряви, павуків тощо.

7. Обсесивно-компульсивний розлад. При наявності даного розладу тривожні думки породжують неспокій, і діти вірять, що він мине, якщо вони виконуватимуть певні дії (Тривожні розлади в дітей: коли емоції шкодять: <https://childdevelop.com.ua/articles/psychology/7449/>)

Всі перелічені вище розлади досить подібні поміж собою і дуже часто переплітаються один з одним.

Специфічними є й причини виникнення тривожності в маленьких дітей. Звісно вони є різними, проте в умовах сьогоденного існування України, більшість з них набули постійного тривожного стану внаслідок військових дій, які спричинила і продовжує спричинювати сусідня держава-агресор. Симптоми дитячої тривожності можуть бути результатом причинно-наслідкових зв'язків таких як: біологічні (обмежена діяльність, стан здоров'я, генетична схильність); соціальні (конфлікти, надмірні вимоги, гіпо- або гіперопіка, авторитаризм, порушення або відсутність контактів з однолітками).

Так, одним з методів корекції тривожності та різноманітних дитячих страхів є терапія казкою – це напрямок «психотерапії, при якому для досягнення терапевтичного ефекту використовуються

вигадані історії (казки). В дошкільному віці дитина вчиться думати про предмети і порівнювати їх подумки навіть тоді, коли вона їх не бачить. Дитина починає створювати моделі тієї дійсності, з якою має справу. Казка спонукає дитину співпереживати персонажам, у результаті чого у неї з'являються нові уявлення про людей, предмети і явища навколишнього світу, новий емоційний досвід. На цьому віковому етапі казка, певною мірою, задовольняє три природні потреби дитини: потребу в автономності, компетентності та активності» [Кузнецов М. А., Бабарикіна І. В., 2012, с. 78].

Казкотерапія як напрямок психолого-педагогічної науки приваблива тим, що має небагато обмежень у порівнянні з іншими підходами. Так, наприклад, у неї немає вікових обмежень: у кожному віці своя казка... (або міф, або притча, або легенда, або балада тощо). Звісно казка має свої корекційні функції:

- «психологічна підготовка до напружених емоційних ситуацій»;
- «символічне редагування фізіологічних та емоційних стресів»;
- «усвідомлення і прийняття змісту власної активності» (Черній Н. А., 2023).

Як відзначає Leilani Visiko Knox-Johnson, спосіб казки – відмінний спосіб одержати доступ до дитячої уяви, досліджуючи спогади про казки і використовуючи їх для рішення хворобливих чи тривожних проблем у безпечній, ігровій манері. Наприклад, боротьба між добром і злом – часта тема в казках в усьому світі (Visiko Knox-Johnson Leilani, 2016).

Багато дітей також можуть страждати від внутрішнього конфлікту, наприклад: знущання, дражніння, проблеми вдома, обмеженість в контактах з іншими тощо. Аналіз казок, де головною темою є внутрішній конфлікт, може допомогти вихователю (дитячому психологу, соціальному педагогу) визначити способи допомоги дитині. Наприклад, жертви жорстокого поводження чи зневаги переживають торжество зла над добром; звичайно це відбувається навпаки, коли мова заходить про казки. Надання можливості дитині ототожнити себе з казкою чи дозволити їй придумати свою власну версію може бути корисним засобом розкриття почуття недовіри чи провини (Visiko Knox-Johnson Leilani, 2016).

4 Обговорення

В дослідженні Adamo De Falco та його наукових колег Raffaella Di Cicco, Teresa Foggia, Raffaella Giacometti, & Patrizia Siani Gerarda дітям була надана можливість безпечно стикнутися з небезпекою і страхом смерті за допомогою розповідання історій (storytelling-technology). Наприклад, «Троє поросят» дає дітям можливість досліджувати міцність і опірність інтрапсихічного контейнера – власного внутрішнього будиночка дитини (Adamo De Falco, Raffaella Di Cicco, 2015, с. 267). Будинки поросят нагадують власне тіло дитини, а великий злий вовк нагадує небезпеку (або хворобу). Ця історія допомагає їм зустрітися віч-на-віч зі своїми страхами і досліджувати свої тривоги, долати тривожність тощо. По сюжету, будиночки, зроблені із соломи і паличок, занадто слабкі, щоб перемогти вовка. Це схоже на те, що діти відчувають у своїх власних тілах, своєму реальному житті. Тому вони можуть зв'язати свій власний досвід з казковою історією.

У «Гидкому каченяті» каченя відрізняється від інших, і ніхто не хоче бути поруч з ним, тому що вони думають, що воно потворне і не привабливе. Каченя відчуває себе безпомічним і нещасливим. Але коли воно подивилося на своє відображення в ставку, то виявилось, що воно прекрасне. «Гидке каченя» – це історія про прийняття дитиною себе (Adamo De Falco, Raffaella Di Cicco, 2015, с. 268-269).

Через казку діти можуть виразити свої тривоги, страхи і захисти, засновані на їхньому власному досвіді. Навіть коли дитина ототожнює себе з негативними персонажами казки, вона може навчитися

справлятися з погрозами, конфліктами і своїми тривогами, зв'язаними з проблемними ситуаціями або хворобою, і це впливає на якість її життя (Adamo De Falco, Raffaella Di Cicco, 2015, с. 268, 270).

При профілактиці чи корекції дитячої тривожності можна використовувати декілька варіантів роботи з казкою (Камінська О. В., 2018), яка може бути авторська чи народна:

- «розповідь казки (дає змогу виявити спонтанні емоційні прояви, які зазвичай не спостерігаються в поведінці дитини, але в той же час притаманні їй)»;
- «малювання казки (допомагає дитині втілювати все, що її хвилює, почуття та думки)»;
- «казкотерапевтична діагностика (використання казок у процесі консультування дає змогу провести психодіагностичне обстеження дітей)»;
- «твір-казка (дитина фантазує, створює казку, що дає можливість викиду негативних емоцій)»;
- «постановка казки (допомагає розкрити емоції дитини, побачити її поведінку в діяльності, рівень комунікативних навичок)» (Кузнецов М. А., Бабарикіна І. В., 2012, с. 103).

Також застосовуються творчі методи роботи з текстами казок (перенесення героїв знайомих казок у нові обставини, зміна ситуацій у знайомих казках, створення нових сюжетів казок тощо).

Казка має надзвичайний терапевтичний вплив на зростаючу особистість в таких цілях:

– *для формування в дітей комунікативних здібностей та навичок поводження в соціумі.* В даному напрямку окрім безпосереднього формування відповідних навичок та здібностей, казка застосовується й для корекції наявних відхилень. За допомогою казки в дитини може бути виправлені наявні проблеми зі спілкуванням, наприклад, проблеми страху або тривожності при спілкуванні, проблеми визначення статусу в групі однолітків, проблема відсутності дружнього поводження та ін.;

- *для корекції наявних емоційних порушень та відхилень.* Так, казка дуже ефективна при роботі з високо тривожними, агресивними, боязкими та невротичними дітьми. Вона дозволяє виявити причини формування в дітей тривожності або агресивності або страху та за допомогою звичних для дітей казок сформувати в них необхідні навички емоційного реагування на події навколишнього світу. Вживаючись в роль героя, який не боїться даної ситуації, дитина формує в собі відношення до страху й переборює його. Асоціюючи себе з героєм, який поводить себе з навколишніми без проявів тривоги чи агресії;
- *для профілактики негативних явищ в дитячому середовищі.* Так, герої казок можуть сприяти первинній профілактиці небажаних звичок, оскільки їх первинна профілактика повинна починатися ще з дошкільного віку, то й проводити її найдоцільніше за допомогою таких форм, які є найбільш типовими для дітей певного віку – казки, ігри та ін.;
- *для реабілітації дітей, що мають обмежені можливості (у тому числі й в наслідок війни).* Зазвичай такі діти, окрім соціальних, мають ще й низку психологічних проблем, пов'язаних зі своїм становищем. Застосування казки дозволяє таким дітям знизити гостроту проблеми, відчуття тривожності з цього приводу, а отже й підвищити рівень їхньої соціальної інтеграції в суспільство;
- *для корекції поведінки дезадаптивних дітей та дітей з девіантною поведінкою.* Герої казок вчать дітей відповідній поведінці з навколишніми – дітьми, дорослими – батьками, педагогами-вихователями, вчать дитину не втікати від проблем, а намагатися вирішувати їх;
- *для подолання стресових ситуацій (обстріли, вибухи, руйнування домівки, втрата близьких, переселення на нове місце) та багато чого іншого.*

При цьому для створення казки (терапевтичної, театралізованої тощо) можна скористатися таким алгоритмом (Камінська О. В., Громик Н. В., 2018, с. 86-104):

- «підбір героя, близького дитині за статтю, віком, характером;

- опис життя героя у казковій країні так, щоб дитина помітила схожість зі своїм життям;
- перенос героя в проблемну ситуацію, схожу на реальну ситуацію дитини, і приписування герою всіх переживань дитини;
- пошук героєм казки виходу з проблемної ситуації;
- усвідомлення героєм казки своєї неоптимальної поведінки і визначення шляху для змін» (Кузнецов М. А., Бабарикіна І. В., 2012, с. 89).

Таким чином, комбінуючи різні прийоми терапевтичної казки, можна допомогти кожній дитині прожити багато ситуацій, з аналогами яких вона зіштовхнеться в дорослому житті. І значно розширити її світосприйняття і способи взаємодії зі світом, людьми, а, отже позбутися тривожності та підвищити рівень соціальної інтеграції та адаптації.

У своїй статті «Толерантність як ціннісна основа виховання дітей дошкільного віку в координатах сучасних змін» [Шулігіна Р. А., 2023, с. 128] авторка, на основі принципів толерантності, урахування вікових особливостей та провідного виду діяльності спрямовує нас на виокремлення комплексу класичних й специфічних методів, засобів і форм, які допомагають не тільки у вихованні толерантності дитини, а й на безконфліктне вирішення питань в складних умовах сьогодення. До них можна віднести:

- бесіди (обговорення, використання ілюстративного матеріалу);
- спостереження в природі (систематичне, епізодичне, випадкове);
- дитячу літературу (знайомство з книжковою культурою, сприймання літературного твору, фольклору, розглядання книг, читання віршів, казок тощо);
- продукти творчості дітей та їх візуалізація (ілюстрації до казок, картини, відео- фото- матеріали тощо);
- приклади з особистого досвіду дітей (аналіз емоційного стану і вчинків, емпатія), відносно казкових або літературних героїв;
- розв'язування проблемних ситуацій (обговорення та програвання), описаних в казках, оповіданнях;
- музичні заняття, заняття з образотворення, інсценування казок і літературних творів;
- спортивні змагання, фізичні вправи, забави, розваги, свята та інші масові форми (знайомство дітей з культурою і традиціями свого народу і народів світу);
- театралізована діяльність дітей за сценаріями (основа – казки народів світу, твори дитячої літератури);
- дитячі освітні й соціальні проекти: середовище STEM-ART (мотивація до спілкування «один-на-один», «один-до-багатьох», праця в команді, соціалізація тощо);
- storytelling – метод складання казок та історій самими дітьми (демонстрація унікальності уяви кожної дитини, прояв її активності й творчості);
- ігри-зайняття (використання різних казок з рішення проблем міжособистісної взаємодії казкових героїв у різних ситуаціях);
- сюжетно-рольові ігри дітей (освоєння і практичне застосування дітьми способів толерантної взаємодії).

Тож, можемо констатувати, що одним з важливих проблемних питань сучасної дошкільної освіти є подолання високого рівня тривожності у дітей дошкільного віку, а казка дозволяє вирішити наявні соціально-психологічні проблеми дітей. При цьому, казка має низу позитивних моментів у своєму використанні при взаємодії з дітьми дошкільного віку, а також може виступати могутнім засобом подолання тривожності у дітей, певних психологічних, емоційних, соціальних відхилень тощо.

5 Висновки

Отже, для профілактики та корекції дитячої тривожності можуть бути застосовані різні прийоми та форми взаємодії з дітьми. Одним з дієвих вважаємо використання казки. Під час слухання казок в дитини розвиваються внутрішні механізми подолання певних страхів, тривожності. Асоціюючи себе з певним героєм казки, дитина вчиться поводитися в конкретній тривожній ситуації та знаходити раціональний вихід з неї. При цьому можуть бути використані різні варіанти відповідної взаємодії з дітьми через казку – читання дітям наявних психотерапевтичних казок, створення педагогом-вихователем власної авторської казки або ж придумування казки разом з дітьми, її переказування або театралізація тощо.

Порушена проблема має потужну перспективу подальшого більш глибокого вивчення в практичному ракурсі досліджень, оскільки нестабільна ситуація в суспільстві та дитячому середовищі продовжує здійснювати руйнівний вплив на майбутні очікування українських дітей, їх батьків, педагогів-вихователів про мирне життя, перебіг якого не провокувало би спалахи дитячої агресії, страхів, тривожності, наслідки якої ще довгий час потребуватиме пошуку різноманітних підходів, методик, технік і технологій її подолання.

Література

- Adamo De Falco, Raffaella Di Cicco, Teresa Foggia, Raffaella Giacometti, Patrizia Siani, Gerarda. (2015). "Tom Thumb in Hospital: The Fairy Tale Workshop in a Paediatric Oncology and Haematology Ward". *Psychodynamic Practice* 14.3 (2008): 263-280. *Psychology and Behavioral Sciences Collection*.
- Вагнер В. (2023). Психіка дітей під час війни. Як допомогти пережити стрес. *Світ попереду – 2025. Спецвипуск New Voice*. URL: <https://nv.ua/ukr/opinion/viyna-v-ukrajini-yak-dopomogti-perezhiti-stres-ditini-novini-ukrajini-50325084.html>
- Горностай П. П. (2001). Психология личности: Словарь-справочник / под ред. П. П. Горностая, Т. М. Титаренко; П. П. Горностай, Т. М. Титаренко, И. А. Грабская. Київ : Рута.
- Камінська О. В. Громик Н. В. (2018). Проблема дитячих страхів у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних науковців. *Psychological journal*, № 4 (14). С. 86-104. DOI (Article): <https://doi.org/10.31108/2018vol14iss4pp86-104>
- Кузнецов М. А., Бабарикіна І. В. (2012). Шкільні страхи: види, умови прояву та шляхи подолання: монографія. Харків : ХНПУ.
- Тривожні розлади в дітей: коли емоції шкодять. Сайт. URL: <https://childdevelop.com.ua/articles/psychology/7449/>
- Черній Н. А. (2023). Методика використання казкотерапії з дітьми раннього віку. URL: <https://vseosvita.ua/library/metodika-vikoristanna-kazkoterapii-z-ditmi-rannogo-viku-62076.html>
- Шулигіна Р. А. (2023). Толерантність як ціннісна основа виховання дітей дошкільного віку в координатах сучасних змін. *Dieta a materská škola. Nekonferenčný vedecký recenzovaný zborník*. Editori: PaedDr. Monika Miňová, PhD. & PhDr. PaedDr. Matej Slovák. Slovakia: Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu SV OMEP. URL: https://omep.sk/wp-content/uploads/2023/12/Dieta-a-materska-skola_ZBORNÍK-2023_OMEPPDF.pdf
- Шулигіна Р. А., Коваль С. С. (2023). Особливості соціалізації дітей дошкільного віку в середовищі однолітків в умовах воєнної агресії : аналіз педагогічних та психосоціальних чинників впливу. *Освітньо-науковий простір: науковий журнал*. Вип. 5 (2–2023) / Український державний університет імені Михайла Драгоманова [гол. ред. д-р пед. наук, проф. Матвієнко О. В.]. Київ : Видавництво Ліра-К. URL: <https://ess.npu.edu.ua/index.php/ess/article/view/82/100>
- Shulyhina R. A., Kovalova A. P. (2024). Mental balance as an important component of a personality formation of a preschool age child: philosophical, psychological and pedagogical aspects. *Moderní aspekty vědy: XLII. Díl mezinárodní collective monograph / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o. Česká republika : Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.*, URL: <http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-42.pdf>
- Visiko Knox-Johnson Leilani. (2016). The Positive Impacts of Fairy Tales for Children University of Hawai'i at Hilo HOHONU. Vol. 14.

URL: <https://hilo.hawaii.edu/campuscenter/hohonu/volumes/documents/ThePositiveImpactsofFairyTalesforChildrenLeilaniVisikoKnox-Johnson.pdf>

Раїса ШУЛИГІНА

кандидат педагогічних наук

професор кафедри дошкільної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

01601, м. Київ, вул. Пирогова, 9

r.a.shulyhina@npu.edu.ua

Автор понад 130 праць наукового та навчально-методичного характеру, з поміж них: навчально-методичні посібники, методичні рекомендації, статті у наукових фахових та міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та соціо-гуманітарних наук Index Copernicus. Співавтор вітчизняних та зарубіжних монографій з актуальних проблем дошкільної освіти в Україні та професійної підготовки майбутніх педагогів-вихователів. Сфера інтересів охоплює проблеми професійної підготовки та формування етико-професійного світогляду майбутнього фахівця галузі дошкільної освіти, питання навчання і виховання дітей дошкільного віку.